

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI

**“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH
VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA
SAN‘ATINING O‘RNI”**

mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

daraxtidan bo‘lib, simlari po‘latdandir. Lekin kamon oldingiga nisbatan o‘zgargan, ya’ni g‘ijjakda asarlar skripkani chaladigan kamon bilan ijro qilina boshlandi.

1972-yili Toshkent davlat konservatoriyasida “Sharq musiqasi” fakulteti qoshida “An’anaviy ijrochilik” kafedrasini tashkil etildi. Bu kafedraga milliy san’atimizning bilimdon ustozlari, etuk ijrochilari ishga taklif etilib, mumtoz asarlar va maqomlarni kelajak avlodga meros qoldirish hamda o‘rgatish jarayoni rivojlana boshladi. Bundan tashqari Respublika miqiyosida “Maqom” ko‘rik tanlovi tashkil etildi. Shulardan birinchisi 1983-yilda boshlanib, har to‘rt yilda o‘tkaziladigan bo‘ldi. Bu ko‘rik tanlovlarda bir nechta ustoz san’atkorlar kashf etildi. Jumladan g‘ijjakchi sozandalardan O‘zbekiston xalq artistlari O‘lmas Rasulov, Abduhoshim Ismoilov, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Ahmadjon Dadayev, tanlov g‘oliblari Muhammadjon Marahimov, Murodjon Norqo‘ziyev, O‘tkir Qodirov, Salohiddin Azizboyev, Nabijon Qodirov kabi etuk sozandalar etishib chiqdi.

G‘ijjakchi sozandalar ansambllarda doimo etakchi sozandalar bo‘lgan, ya’ni ansambldagi boshqa sozlarni ergashtirib yurgan. Ayniqsa, Andijon kamonchilik maktabidan Oxunjon g‘ijjakchi, To‘xtasin Jalilov, Komiljon Jabborov, G‘anijon Toshmatov va ularning izdoshi G‘ulomjon Hojiqulov, Qo‘qon kamonchilik maktabidan Muxtorjon Murtazoyev, Xorazm kamonchilik maktabidan Ollanazar Hasanov va uning shogirdi Otanazar Ibodullayev, Buxoro kamonchilik maktabidan O‘lmas Rasulov, Erkin Ro‘zimov kabi sozandalarning har birini o‘ziga xos ijrochilik yo‘nalishi mavjud bo‘lib, g‘ijjak ijrochiligini yuksak darajaga etkazdilar desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Umarov A., Bekmurodov M. Madaniyat va san’at atamalarining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 2015.
2. Abdullayev A. “O‘zbek musiqa san’ati tarixi”. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
3. Begmatov S., Matyoqubov M. “O‘zbek milliy cholg‘ulari”, Toshkent: Yoshlik nashriyoti, 2008.

To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasini o‘qituvchisi

**DUTOR SOZINING AN‘ANAVIY CHOLG‘UCHILIKDAGI AHAMIYATI,
TARIXI HAMDA IJRO MAKTABLARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek milliy an‘naviy musiqasida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan dutor cholg‘u sozining ahamiyati, tarixi,

Kalit so‘zlar: Dutor, cholg‘u, ijro, maktab, ijodkor, sozanda, musiqa, kuy, ohang.

Annotation: This article discusses the importance, history, and development of the dutor instrument, which has a unique place in Uzbek national traditional music, as well as the performance schools that have formed in Uzbekistan.

Keywords: Dutar, instrument, performance, school, creator, musician, music, melody, tone.

Musiqa bu – inson ma‘naviy olamining tarjimoni, u inson tuyg‘usiga ta‘sir etish bilan kishini ma‘naviy jihatdan tarbiyalaydi. Bugungi kunda musiqa san‘ati insonlarga va ayniqsa yoshlarga ko‘tarinki ruh berishi, ularni ijodkorlikka, bunyodkorlikka yo‘naltirishi bilan ahamiyatlidir. Shuning uchun ham yurtimizda musiqa san‘atini rivojlantirish, yosh iste‘dodlarni qo‘llab – quvvatlash va rag‘batlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bu borada musiqa san‘ati orqali shu soha bo‘yicha ta‘lim – tarbiya bilan shug‘ullanuvchi ustoz- o‘qituvchilar yosh iste‘dodlarga g‘oyaviy etuklik va ijro mahoratlarini o‘stirish bilan birga ularni yuksak ma‘naviyatli shaxs etib tarbiyalash masalalariga jiddiy e‘tibor berishlari talab etiladi.

Qadimiy madaniyat o‘choqlaridan biri bo‘lgan – O‘rta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo‘shganlar. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy qadimiy merosga egadirlar. O‘zbekiston hududida keng tarqalgan cholg‘ular xususida to‘xtaladigan bo‘lsak, shulardan biri dutordir.

Dutor sozining juda qadimiyligidan darak beruvchi, Tuproqqal‘a (miloddan avvalgi IV-III asrlar)dan topilgan ikki torli cholg‘ularning keyinchalik dutor, do‘mbra va qo‘biz shaklida takomillashganligini ko‘rsatadi. Bu cholg‘ular tut yoki o‘rik yog‘ochidan yasaladi. Ularqovurg‘alio‘yma dutor va o‘yib ishlangandutor bo‘lgan. Qopqog‘i esa tutyog‘ochidan yupqa qilibishlangan.

Dutor - o‘zbek xalqi ma‘naviyatiningin‘ikosidir. Shu bois uzoq o‘tmishdan nola-yu sadolari bilan qalblarimizni to‘lqinlantirib, inson ruhiga madad berib keladi.

Dutor haqidagi dastlabki yozma ma‘lumotlarni Navoiyning zamondoshi Zaynulobidinal-Husayniyning “Musiqaning ilmiy va amaliy qoidalari” nomli risolasi (16-bobi) da uchratamiz. XVI-XVII asrlarda “Dutoriy” taxallusi bilan ijod etgan (hirotlik Yusuf Mavdudiy Dutoriy, mashhadlik Mirquliy Dutoriy kabi) sozandalarning nomlari manbalarda saqlangan. Risolada tasvirlangan cholg‘u sozi zamonaviy dutordan unchalik farq qilmaydi. Mavjud farqlarni esa, asosan dutorlarning shakillanishida ko‘rish mumkin. Xususan, cholg‘uni dasta qismi

qisqaroq bo‘lib, kosasi zamonaviy dutorga nisbatan kattaroq(ud sozining kosasidan kichikroq) bo‘lganligi qayd etilgan.

XIX asrda O‘rta Osiyoga ekspeditsiya uchun kelgan olimlar, tadqiqotchilar, o‘lkashunos va etnograflar musiqa mahalliy aholining qon-qoniga singib ketganligini qayd qilib o‘tadilar. Deyarli har bir o‘zbek xonadonida dutor sozini ko‘rish mumkinligi va u O‘rta Osiyo xalqlarining eng sevimli cholg‘u sozi ekanligini yozib, o‘z kundaliklarida hamda ilmiy risolalarida bayon etganlar.

Dutor - fors tilidan olingan bo‘lib, ikki tor degan ma‘noni anglatadi. Dutor yakkanavoz va jo‘rnnavoz cholg‘u sozi bo‘lib, sozandadan katta ijro mahoratini talabetadi. Dutorda yakka zarb, qo‘shzarb, bilakzarb, bidratma (terma), teskari zarb kabi ijro usullari mavjud. Ushbu cholg‘u o‘zbek, tojik, uyg‘ur, turkman, qoraqalpoq xalqlari orasida keng tarqalgan. O‘zbek dutori mayin, nafis va shirali ovozi bilan boshqa cholg‘ulardan ajralib turadi.

O‘lkamizning musiqa sozlari orasida dutor o‘zining mayin, xonaki tovushi bilan alohida ajralib turadi. Ayni paytda bizning Respublikamizda dutor ijrochiligi to‘rt asosiy local uslubga bo‘linadi. Bular: Xorazm, Samarqand–Buxoro, Qashqadaryo–Surxondaryo va Farg‘ona–Toshkent uslublaridir. Bu uslublar ichida Xorazm va Farg‘ona –Toshkent mahalliy yo‘llari alohida ajralib turadi. Nafaqat folklor va klassik san‘atida, balki ijrochilikda shu vohalar cholg‘u sozining tuzilishi va ijro etilishida o‘ziga xos xususiyatlar bilan bir-biridan farqqiladi. Vohalar ijro uslublarining takomillashib borishi natijasida dutor ijrochiligida turli maktablar vujudga keldi. Bu ijro maktablari vohalarining o‘ziga xos an‘analari, shevalari va urf–odatlarini bilan uyg‘unlashib ketgan. Bu avvalo cholg‘u sozi ko‘rinishida gavdalanadi.

Dutor turlari haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, tarixiy rivojlanish jarayonida turkman, tojik, uyg‘ur, xorazm, o‘zbek dutorlari shakllangan. Bular tuzilishijihatidan unchalik farqlanmasa-da, har holda ko‘rinishi, torlari bilan bir-biridan biroz ajralib turadi. Masalan, uyg‘ur va tojik dutorlarining bir-biriga o‘xshashlik tomonlari shundaki, ularning kosasi turkman va xorazm dutoriga nisbatan birmuncha kattaroq bo‘ladi. Odatda turkman dutoriga metallardan yasalgan sim taqiladi.

Tojik dutorlarini ayrimlari o‘zbek dutoriga o‘xshaydi. Ularning kosasining o‘rtacha hajmi bilan bir-biriga yaqin turadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, O‘zbekistonning o‘zida ham dutorlar azaldan 2 xil yasalgan, ya‘ni erkaklar dutori va ayollar uchun mo‘ljallangan dutorlar. Erkaklar dutorining kosasi kattaroq, dastasi esa uzunroq bo‘ladi. Ayollar dutorlari aksincha, kosasi kichikroq va dastasi ham nisbatan qisqa, ayollarga yarashadigan va nozikroq qilib mohir soz ustalari tomonidan yasaladi. Vohalar va turli xalqlarga xos dutorlarning ko‘rinishi ijro an‘analariga ham ta‘sir etishi muqarrardir.

Shu nuqtai nazardan biz o‘zbek, turkman, xorazm dutor ijrochiligi maktablari shakllanganligini ko‘rishimiz mumkin. Dutor xatto yirik asarlarni yaratilishiga ham asos bo‘lganligini qayd etish joizdir. Bunga Xorazm dutor maqomlarini misol tariqasida keltirishimiz mumkin.

Dutorlar tori sozlanishi bo'yicha kichik oktava "re" notasidan, katta oktava "sol" yoki "lya", ba'zan esa qo'shtor qilib ham sozlanadi. Bu cholg'u o'zbek an'anaviy musiqa ijrochiligida juda katta ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, u yakka tarzda, jo'rsozlikda, jo'rnovozlikda va ansambllarda o'z o'rniga ega. Og'ir kuylar yakka tarzda ijro qilinganda dutor shunday bir mungli va sehrli ovozga egaki, insonni ruhini tinchlantiradi va ma'naviy oziqlantiradi. Agar, sho'xchan va tez quvnoq kuylar ijro qilinsa, tinglovchining qalbini quvontiradi va zavq bag'ishlaydi. Dutor cholg'usi boshqa cholg'ularimizga qaraganda zarblar jihatidan ham keng imkoniyatlarga ega. Shuning uchun ham xalq kuylari, maqomlarning qashqarcha, soqinoma, ufor kabi sho'xchan taronalari bu cholg'uda o'zgacha jarang topadi.

XX asrga kelib dutor ijrochiligi professional darajada rivoj topdi. Xorazm dutor ijrochilik maktabida yuqorida eslatib o'tilgan barcha prinsplar amaliyotda shakllanganining guvohi bo'lamiz.

Amaliyotda yuzaga kelgan dutor maqomlari esa, "Shashmaqom" yoki "Xorazm olti yarim maqomlari" kabi ichki murakkab funksional tartiblardan farqliroq, sodda va maqomlar yo'lga mansub holda shakllanganligi mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladi.

Mulla Bekjon Rahmon o'g'li va Muhammad Yusuf Devonzodalar o'zlarining "Xorazm musiqiy tarixchasi" kitoblarida "Dutor maqomlari deganda bir tarafdin mumtoz musiqa, ikkinchi tomondan el kuylari deyiladigan amaldagi butun boshli asarlar tushuniladi" deya ta'kidlaydilar [3, B.47]. Bundan adabiyotlarda xalq orasida mashhurlikka erishgan va mumtoz yo'lda yaratilgan alohida musiqiy namunalar dutor maqomlari deyilgan degan fikrga kelish mumkin.

Dutor sozi quyidagicha ta'riflangan o'rinlar mavjud: – "Dutor sozi Xorazm o'lkasida xalq orasida tanburdan ortiqmoch suratda tarqalgan bo'lsada, tanbur qadar tartibda intizom ostina olinmagandur. Garchi dutor nag'malari tanbur nag'malari qadar bo'lsada, tanburga berilgan ahamiyatni dutor nag'malarina bera olmaganlar. Chunki, chertilish yoqidan qaraganda tanburdan qiyinroqdir" [1, B.29]. Bu fikr esa dutor maqom ijrochiligida tanburchalik mohir bo'lmasada, murakkab va o'ziga xos uslubga ega bo'lganini bayon etadi. Shu bois bo'lsa kerak, Xorazm dutor ijrochilik uslubi zarblarga boy, rang-barang va eng muhimi Xorazm vohasiga xos "shovqinli" ijro uslubi sifatida alohida qayd etiladi. Bu ijro o'ng qo'l harakatlarini cholg'u qopqog'iga ishqalab chalish bilan xarakterlanadi.

Shuni ham aytib o'tishimiz lozimki, Xorazm dutor ijrochilik uslubiga nisbatan Samarqand ijro yo'li o'zgacha ekanligi Abdurauf Fitrat tomonidan ham qayd etilgan. U "Bu kunlarda bizning eng mashhur dutorchimiz Samarqandlik

Hoji Abdulaziz qo‘lini taxtaga urmay chalg‘oni uchun uning dutori havas bilan tinglanadir” [1, B.28-29], – deb u samarqandlik Hiji Abdulaziz Abdurasulovning dutor ijrochiligida mohir ekanligi va nozik bir uslub egasi ekanligiga e‘tibor berib o‘tadi.

Yuqorida keltirib o‘tilgan maktablar bilan birgalikda Farg‘ona – Toshkent vohasining dutor ijrochilik uslublari ham juda rang-barangligini aytib o‘tishimiz lozim. Chunki, bu vohada ijro uslublari ko‘p. Faqat Qo‘qon dutor ijrochilik maktabining o‘zigina, o‘ziga xos an‘analar bilan sug‘orilgan. Ijrochilik maktablari yuzaga kelishida alohida ijro uslublarning ahamiyati katta. Shuning uchun Farg‘ona – Toshkent vohasida biz ko‘pgina shaxsiy dutor ijrochilik uslublari shakllanganligining guvohi bo‘lamiz.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, dutor o‘zbek xalqining qadimiy qadimiy va hamisha zamonasi bilan hamohang yashab kelgan sevimli sozlaridan biridir. Dutor azal – azaldan O‘rta Osiyoning turli vohalarida o‘z shevasi va an‘anasi asosida iste‘molda bo‘lib kelgan. Xalq ommaviy ijro yo‘llari, daydi yoki yovvoyi ijro yo‘llari hamda an‘anaviy mumtoz ijro yo‘llari doimo dutor ijrochilik amaliyotini bezab kelgan. Dutor aslida, xalqona uslubga moyilligi bilan mumtozlik darajasigacha rivojlangan. Dutor xalq cholg‘u ijrochilik amaliyotida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan va turli cholg‘ular bilan jo‘rnavozlikda, davr madaniyati rivojida munosib o‘rin tutgan hamda kerakli cholg‘u sifatida qadrlangan. Shu bois bo‘lsa kerak, bizning zamonamizga kelib dutorning xilma – xil tarkibiy ansambllari, yakkanavozlikda uslublari yanada ko‘paydi. Yoshlarning bunga ijobiy munosabatda bo‘lib, uni qabul qilishi quvonarli holdir. Yoshlarni dutor ijrochiligi sirlarini o‘rganishga intilishi esa uning kelgusi taraqqiyotidan darakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A.Fitrat. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi (Ikkinchi nashr). “Fan”, Toshkent – 1993.
2. Arabov I. An‘anaviy dutor. “Tafakkur avlodi”, Toshkent – 2022.
3. Mulla Bekjon Raxmon o‘g‘li, Muhammad Yusuf Devonzoda. Xorazm musiqiy tarixchasi (Ikkinchi nashr). “Yozuvchi”, Toshkent – 1998.
4. Toshpo‘latova I. An‘anaviy cholg‘u ijrochiligi (dutor). “Musiqqa”, Toshkent – 2018.
5. Ziyayeva M. Dutor. “Ijod nashr”, Toshkent – 2024.

Turatov Javohir G‘anisherovich,

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandi Q Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdixon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa–teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278